

BERILGANLARNI O'ZGARTIRISH OPERATORI

Tojimatov Israiljon Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedراسi katta
o'qituvchisi, israiltojimatov@gmail.com

Aminjonov G'anisher Solijon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
ganisheraminjonov2211@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191272>

Annotatsiya

Ushbu maqola dasturlashda ko'p uchraydigan tushunchalardan biri bo'lgan berilganlarni o'zgartirish operatori haqida to'liq ma'lumot beradi. Maqola operatorning asosiy vazifalari, turli dasturlash tillarida qo'llanilishi va amaliy misollar orqali tushuntiriladi. Shuningdek, berilganlarni o'zgartirish operatorining samaradorligi va dasturlashdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Berilganlarni o'zgartirish operatori, dasturlash, operatorlar, ma'lumotlar tuzilmasi, dasturiy ta'minot, kodlash.

Annotation

This article provides complete information about the assignment operator, one of the most common concepts in programming. The article explains the main functions of the operator, its use in various programming languages, and practical examples. Also, the efficiency of the given shift operator and its importance in programming are discussed.

Key words: Data transformation operator, programming, operators, data structure, software, coding.

Аннотация

В этой статье представлена полная информация об операторе присваивания, одном из наиболее распространенных понятий в программировании. В статье объясняются основные функции оператора, его использование в различных языках программирования, а также приводятся практические примеры. Также обсуждается эффективность данного оператора сдвига и его значение в программировании.

Ключевые слова: Оператор преобразования данных, программирование, операторы, структура данных, программное обеспечение, кодирование.

Zamonaviy dasturlash tillarida ma'lumotlar bilan ishlash juda muhim hisoblanadi. Har bir dasturchi o'z dasturlarida ma'lumotlarni boshqarish, yangilash va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Shu sababli, berilganlarni o'zgartirish operatori bu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi.

Bu operatorlar yordamida o'zgaruvchilar qiymati oson va tezkor tarzda yangilanadi, bu esa dasturning umumiy ishlash samaradorligini oshiradi.

Dasturlashda berilganlarni o'zgartirish operatori o'zgaruvchilarga yangi qiymat belgilash uchun ishlatiladi. Bu operatorlar turli shakllarda bo'lishi mumkin, masalan, to'g'ridan-to'g'ri qiymat belgilash, matematik amallar yordamida qiymatni o'zgartirish yoki ma'lum bir shart ostida yangilash. Operatorning to'g'ri qo'llanilishi dastur kodining o'qilishini va samaradorligini oshiradi.

Berilganlarni O'zgartirish Operatorining Vazifalari

Berilganlarni o'zgartirish operatori dasturlashda ma'lumotlarni boshqarishning asosiy vositalaridan biri sifatida tanilgan. Ushbu operatorlar dasturlash tillarida ma'lumotlarni yangilash, o'zgartirish yoki hisob-kitoblar qilish uchun ishlatiladi. Asosan, bu operatorlar qiymat tayinlash, inkrement va dekrement qilish, shuningdek, matematik va logik operatsiyalar bajarish uchun zarur bo'ladi. Ular dastur ichida bir o'zgaruvchining qiymatini boshqa bir qiymatga o'zgartirish yoki yangilash imkonini beradi, bu esa kodning o'qilishini va tushunarli bo'lishini oshiradi.

Qiymat Belgilash

Qiymat belgilash - bu eng oddiy va ko'p uchraydigan berilganlarni o'zgartirish operatsiyasi. Bu operator yordamida dasturchilar o'zgaruvchilarga boshlang'ich yoki yangi qiymat tayinlashadi. Masalan, **int x = 10;** kodida **x** o'zgaruvchisiga 10 qiymati tayinlanadi.

Inkrement va Dekrement

Inkrement (**++**) va dekrement (**--**) operatorlari o'zgaruvchilarning qiymatini birlikka oshirish yoki kamaytirish uchun ishlatiladi. Bu operatorlar, ayniqsa, tsikllarda va sanash operatsiyalarida juda foydali bo'ladi. Masalan, **for** tsikli ichida **i++** yoki **i--** kabi operatorlar qo'llanilishi mumkin.

Matematik Operatsiyalar

Matematik operatsiyalarni bajarishda berilganlarni o'zgartirish operatorlari katta ahamiyatga ega. Masalan, **x += 5;** operatori **x**ning mavjud qiymatiga 5 qo'shadi va natijani yana **x**ga tayinlaydi. Shuningdek, **-=** (ayirish), ***=** (ko'paytirish) va **/=** (bo'lish) kabi operatorlar ham mavjud.

Logik Operatsiyalar

Logik operatsiyalar, masalan, **&&=** (va), **||=** (yoki) kabi operatorlar shartli ifodalarda ko'p ishlatiladi. Ular mantiqiy qiymatlarni boshqarishda juda qo'l keladi, masalan, bir qator shartlarni tekshirishda.

Berilganlarni o'zgartirish operatorlarining qo'llanilishi dasturlashning deyarli har bir sohasida keng tarqalgan. Ular, masalan, veb-dasturlashda foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni qayta ishlashda, ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni yangilashda, ilmiy dasturlashda hisob-kitoblarni bajarishda va hatto o'yinlarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu operatorlar yordamida dasturlar tezroq va samaraliroq ishlaydi, natijada dasturiy mahsulotlar yanada ishonchli va foydalanuvchi tajribasi yaxshilanadi.

Berilganlarni o'zgartirish operatorlari dasturlash tillarining asosiy qurilish bloklaridan biridir va har bir dasturchi bu operatorlarni chuqur tushunishi va samarali qo'llay olishi zarur. Bu bilimlar dasturlar yaratishda katta ustunliklar yaratadi va dasturchilarga ko'plab dasturiy muammolarni osonroq va tezroq hal qilish imkonini beradi.

Turli Dasturlash Tillarida Qo'llanilishi

Berilganlarni o'zgartirish operatori deyarli barcha dasturlash tillarida mavjud. Masalan:

- **Java va C++ tildagi misol:** $x = x + 1$; bu yerda x o'zgaruvchisining qiymati birga oshirilmoqda.
- **Python tildagi misol:** $x += 1$; bu yerda ham xuddi shunday operatsiya bajarilmoqda, faqat sintaksisi biroz farq qiladi.

Amaliy Misollar

Dasturlashda berilganlarni o'zgartirish operatorini qo'llashning amaliy misollari orqali, operatorning qo'llanish sohasini kengaytirish mumkin. Misol uchun, bir ro'yxatdagi barcha elementlarni bir birlikka oshirish yoki ma'lum bir shart asosida qiymatlarni o'zgartirish mumkin.

Berilganlarni o'zgartirish operatori, dasturlash sohasida juda muhim rol o'ynaydi. Bu operatorlar yordamida dasturchilar ma'lumotlarni tez va oson tarzda yangilay olish imkoniyatiga ega bo'lib, bu esa o'z navbatida dasturlarning ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Operatorning osonlik bilan qo'llanilishi va turli xil matematik amallarni bajarish qobiliyati, kodlarni yanada qisqa va tushunarli qilishga yordam beradi.

Berilganlarni o'zgartirish operatori dasturlashning ko'plab sohasida qo'llaniladi: veb-dasturlashdan tortib, ilmiy hisob-kitoblarga va o'yinlarni ishlab chiqishgacha. Uning universalligi shundaki, har qanday dasturlash muammosini hal qilishda muhim qo'shimcha vosita sifatida xizmat qiladi. Misol uchun, ma'lumotlar tahlili sohasida ma'lumotlar to'plamlarini qayta ishlashda yoki sun'iy intellekt tizimlarini o'qitishda katta ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, berilganlarni o'zgartirish operatorining xavfsiz va to'g'ri ishlatilishi dastur xavfsizligini va ishonchliligini ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Xato qo'llanilgan holatda, bu operatorlar dasturning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin, bu esa zarurati ortadi. Shuning uchun har bir dasturchi berilganlarni o'zgartirish operatorlarini qo'llashda ehtiyotkorlikni yodda tutishi lozim. Xulosa qilib aytganda, berilganlarni o'zgartirish operatorlari dasturlashda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Ular dasturlarning samarali, tezkor va xavfsiz ishlashini ta'minlashda muhim o'rni bor. Har qanday dasturchi bu operatorlarning kuchini to'g'ri baholashi va ulardan o'zining dasturiy echimlarini yaratishda unumli foydalanishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Stroustrup, B. (2013). "The C++ Programming Language". Addison-Wesley Professional.
2. Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2009). "Python 3 Reference Manual". CreateSpace.
3. Schildt, H. (2014). "Java: The Complete Reference". McGraw-Hill Education.
4. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
5. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). Data Mining Texnologiyalari Metodlari Va Bosqichlari Hamda Data Science Jarayonlar. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(3 Part 2), 18-21.
6. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
7. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
8. Ne'matillayev, A. H., Abduqahhorov, I. I., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA TEXNOLOGIYALARI VA UNING MUAMMOLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(1), 61-64.
9. Tojimamatov, I., Usmonova, S., Muhammadmusayeva, M., & Xoldarova, S. (2023). DATA MINING MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI. "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE", 1(2), 60-63.

10. Nurmamatovich, T. I., & Azizjon o'g, N. A. Z. (2024). The SQL server language and its structure. American Journal of Open University Education, 1(1), 11-15.
11. Tojiddinov, A., Gulsumoy, N., Muntazam, H., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA. Journal of Integrated Education and Research, 2(3), 35-42.
12. Tojimamatov, I. N., Asilbek, S., Abdumajid, S., & Mohidil, S. (2023, March). KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARDA HADOOP ARXITEKTURASI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 2, No. 4, pp. 78-88).
13. Xakimjonov, O. U., Muhammadjonova, S. I., & Tojimamatov, I. N. (2023). MA'LUMOTLARNI INTELEKTUAL TAHLIL QILISHDA DATA MINING QO'LLASH. Scientific progress, 4(3), 132-137.
14. Karimberdiyevich, O. M., Mahamadamin o'g'li, Y. A., & Abdulaziz o'g'li, Y. M. (2023). MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARI ASOSIDA BASHORAT QILISH USULLARINI YARATISH. Journal of new century innovations, 22(2), 165-167.